

Contributos para a Conservação da Enguia-Europeia (*Anguilla anguilla*) e Gestão de Ecossistemas de Água Doce na Madeira

Sumário:

Os ecossistemas de água doce são essenciais para o bem-estar humano e são dos mais diversos a nível mundial, mas também figuram entre os mais degradados e ameaçados. Os ecossistemas dulçaquícolas em ilhas oceânicas apresentam maior fragilidade devido ao seu isolamento geográfico, à menor biodiversidade e à reduzida dimensão. Neste contexto, a investigação científica representa um contributo fundamental na tomada de decisões ajustadas aos desafios locais. Estudos recentes no Arquipélago da Madeira permitiram identificar desafios à conservação da enguia-europeia *Anguilla anguilla* como potenciais obstáculos à colonização das ribeiras e a presença de espécies não indígenas. Em contrapartida, a Madeira tem uma posição geográfica favorável à migração transatlântica da enguia-europeia e aparenta encontrar-se livre de um parasita que impacta este peixe. É fundamental adotar medidas que aumentem o sucesso da enguia-europeia e simultaneamente impeçam a introdução de espécies não indígenas na região alinhadas com uma gestão sustentável dos recursos hídricos.

Temas

- Conservação da Natureza
- Espécies Ameaçadas/em Risco de Extinção
- Espécies Não Indígenas
- Ecossistemas Dulçaquícolas Insulares

Contexto

Os ecossistemas de água doce da Madeira no Atlântico Norte são altamente vulneráveis, porém pouco estudados. As ribeiras, interligadas pelas levadas e atravessadas por açudes construídos para prevenção de impactos causados por aluviões, possuem troços a montante relativamente prístinos que albergam elevada biodiversidade endémica de macroinvertebrados aquáticos. Estes ecossistemas são habitados por uma única espécie de peixe nativa atualmente classificada como Criticamente Em Perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN): a enguia-europeia *Anguilla anguilla*.

As principais ameaças globais à enguia-europeia incluem a pressão piscatória, os obstáculos que dificultam ou impedem a migração entre rios e oceano como açudes e barragens, a degradação dos habitats dulçaquícolas e costeiros, e a infeção pelo parasita *Anguillicola crassus* introduzido na Europa através da importação de enguias. O arquipélago da Madeira assume um papel estratégico para a conservação desta espécie, dada a proximidade relativa ao local de reprodução no Mar dos Sargãos.

Resultados Principais

↳ Espécies nos ecossistemas de água doce:

A enguia-europeia foi encontrada em ribeiras das ilhas da Madeira e do Porto Santo. A distribuição deste peixe na Madeira sobretudo junto à costa sugere que os açudes e os declives acentuados da ilha restringem o seu acesso a zonas a montante. Não foram encontrados parasitas ou sinais de parasitismo pelo nemátodo *Anguillicola crassus* em enguias. Foi ainda confirmada a presença de duas espécies introduzidas: o peixe gambúsia *Gambusia holbrooki* e o caracol-aquático-neozelandês *Potamopyrgus antipodarum*. A gambúsia está presente em poços urbanos da Ilha da Madeira há várias décadas, e no Ribeiro Salgado na Ilha do Porto Santo. O caracol-aquático-neozelandês está presente na Ilha da Madeira pelo menos desde 2017 e já se encontra em várias ribeiras.

Fig 1. Ecossistemas de água doce da Madeira: a) ribeira, b) enguia-europeia *Anguilla anguilla* (fotografia Alejandro Escáñez), c) açude, d) gambúsia *Gambusia holbrooki*, e) caracol-aquático-neozelandês *Potamopyrgus antipodarum* (fotografia Patrícia Nunes).

! Consequências

A concentração de enguias em áreas com maior pressão antropogénica pode comprometer diretamente a sua sobrevivência, condição física e sucesso reprodutor. A concentração destes peixes a jusante aumenta o risco de competição por alimento, a exposição a água de menor qualidade e à pressão piscatória.

As espécies introduzidas confirmadas para a região tendem a reduzir a biodiversidade e abundância de macroinvertebrados locais e a comprometer a qualidade ecológica da água. Os impactos para a enguia-europeia e para os ecossistemas na região da Madeira ainda estão por explorar.

💡 Recomendações

Reforçar os mecanismos de gestão da enguia e das ribeiras

Elaborar com intervenientes relevantes um plano de gestão para a enguia-europeia adaptado ao contexto regional.

Reforçar as ferramentas de regulamentação e de fiscalização associadas a atividades fluviais que interfiram com a viabilidade da enguia-europeia e a integridade dos habitats dulçaquícolas.

Monitorizar e prevenir espécies não indígenas

Desenvolver um protocolo para ações contínuas e concertadas de deteção e de controlo de espécies não indígenas com os vários intervenientes.

Prevenir a propagação de espécies não indígenas para ribeiras a partir das levadas, poços urbanos, e de material utilizado em atividades lúdicas e de manutenção.

Avaliar os impactos das espécies não indígenas nos ecossistemas dulçaquícolas, incluindo da gambúsia, do caracol-aquático-neozelandês e também da truta-arco-íris *Oncorhynchus mykiss*.

Promover uma maior resiliência dos ecossistemas naturais

Caracterizar as ribeiras de forma abrangente.

Definir áreas prioritárias para a realização de ações de preservação e de restauro ambiental, de remoção de obstáculos e criação de passagens dirigidas à enguia.

Autores:

Inês Órfão, Patrício Ramalhosa, Soledad Álvarez, Filipe Ribeiro, Ricardo Rocha, Isabel Domingos, João Canning-Clode

Este Policy Brief é baseado nas seguintes publicações científicas:

Órfão et al. (2024): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.4106>

Órfão et al. (2024): https://www.reabic.net/journals/bir/2024/1/BIR_2024_Orfao_etal.pdf

Órfão et al. (2024): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.14065>

Órfão et al. (2025): https://www.reabic.net/journals/bir/2025/3/BIR_2025_Orfao_etal.pdf

10 2015-2025
anos

Contatos

Sobre os Policy Briefs do MARE

Os *Policy Briefs* do MARE são resumos curtos em português que traduzem os resultados científicos e detalham recomendações práticas para a gestão e definição de estratégias políticas administrativas com base na investigação desenvolvida no centro.

Têm como objetivo aproximar o conhecimento científico dos atores-chave regionais e nacionais, apoiando decisões informadas nas áreas de política científica, gestão de recursos marinhos e do espaço marítimo, proteção ambiental e conservação marinha.